

К.Х. Ильясова, З.Р. Хамбулатова, З.Б. Ильмиева // ЕГИ. – 2021. – № 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-kak-sistema-upravleniya-i-ee-elementy>

15. Погосян С.Г. Основные подходы и классификации принципов управления в менеджменте / С.Г. Погосян // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2013. – № 10-2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-podhody-i-klassifikatsii-printsipov-upravleniya-v-menedzhmente>

16. Косякова И.В. Исследование современных принципов и тенденций развития менеджмента / И.В. Косякова, Г.И. Яковлев // Вестник СамГУ. – 2014. – № 6 (117) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-sovremennyh-printsipov-i-tendentsiy-razvitiya-menedzhmenta>

17. Хромовских Н.Т. Развитие принципов управления / Н.Т. Хромовых // Вестник ТГЭУ. – 1998. – № 4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-printsipov-upravleniya>

18. Соковых И.С. Ресурсное обеспечение предприятий: сущность и принципы формирования / И.С. Соковых // Актуальные вопросы экономических наук. – 2010. – № 16-2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/resursnoe-obespechenie-predpriyatiy-suschnost-i-printsipy-formirovaniya>

19. Балашова Р.И. Методологические основы эффективного использования ресурсов предприятий / Р.И. Балашова // Научно-исследовательский журнал «Экономические исследования и разработки» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://edrf.ru/article/19-01-16>

20. Радионов И.Б. Теория систем и системный анализ / И.Б. Радионов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://victor-safronov.ru/systems-analysis/lectures/rodionov.html>

УДК 338.43

DOI

МЕХАНИЗМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГОНЧАРОВ В.Н.,
д-р экон. наук, профессор кафедры экономики
предприятий и управления трудовыми
ресурсами в АПК;

КОЛЕСНИКОВА В.В.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
стратегического управления и организации
производства в АПК;

БЫСТРОВА Т.С.,
ассистент кафедры аграрной экономики,
управления и права
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
аграрный университет»,
Луганск, Луганская Народная Республика

Аннотация. В статье дополнена теоретическая сущность экономических понятий «стратегическое управление» и «стратегическое управление развитием сельскохозяйственных предприятий». Освещены ключевые характеристики

стратегического управления и систематизированы научные основы исследования развития предприятий, раскрыты теоретико-методические подходы к внедрению и оценке стратегического управления развитием сельскохозяйственных предприятий.

Предложены научные основы обоснования стратегии развития сельскохозяйственных предприятий в условиях неопределённости рыночной среды. Обоснованы направления повышения качества реализации функций стратегического управления развитием предприятия. Определены приоритетные направления стратегического планирования, составляющие механизма стратегического управления развитием сельскохозяйственных предприятий.

Предложен механизм стратегического управления развитием сельскохозяйственных предприятий.

***Ключевые слова:** стратегическое управление, стратегия, сельскохозяйственное предприятие, развитие, оценка, стратегический потенциал развития, рыночная среда, управленческий труд, стратегическое планирование, механизм стратегического управления*

MECHANISM OF STRATEGIC MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

GONCHAROV V.N.,
Doctor of Economic Sciences, Professor of
Department of economics of enterprises and labor
resources management in the agro-industrial
complex;

KOLESNIKOVA V.V.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department of strategic
management and organization of production in the
agro-industrial complex;

BYSTROVA T.S.,
Assistant of the Department of Agrarian Economics,
Management and Law
SEI HE LPR «Lugansk state agrarian university»,
Lugansk, Lugansk People's Republic

Abstract. The article supplements the theoretical essence of the economic concepts «strategic management» and «strategic management of the development of agricultural enterprises». The key characteristics of strategic management are highlighted and the scientific foundations of the study of enterprise development are systematized, theoretical and methodological approaches to the implementation and evaluation of strategic management of the development of agricultural enterprises are disclosed.

The scientific basis for substantiating the strategy for the development of agricultural enterprises in the conditions of the uncertainty of the market environment is proposed. The directions for improving the quality of the implementation of the functions of strategic management of enterprise development are substantiated. The priority directions of strategic planning, the components of the mechanism of strategic management of the development of agricultural enterprises, are determined.

A mechanism for strategic management of the development of agricultural enterprises is proposed.

Keywords: *strategic management, strategy, agricultural enterprise, development, assessment, strategic development potential, market environment, managerial work, strategic planning, strategic management mechanism*

Актуальность и постановка задачи. Процессы глобализации рынка и нестабильность внешней среды вызывают необходимость применения стратегического управления для обеспечения конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий. Динамическое развитие современного рынка и стремительное влияние научно-технического прогресса усиливают необходимость стратегического управления развитием аграрных предприятий. Международная конкуренция, распространение иностранных товаров на внутреннем рынке, снижение конкурентоспособности продукции отечественного производства обуславливают рассмотрение стратегии развития как первоочередной управленческой проблемы, решение которой обеспечит выживание сельскохозяйственных предприятий в экономической среде.

Наряду с этим важность стратегического управления обуславливается ещё и тем, что частота и масштабность изменений в окружающей среде часто не отвечают своевременности осуществления корректирующих мер в сельскохозяйственных предприятиях, в результате чего повышается уровень риска их деятельности. Цель стратегического управления предполагает обеспечение жизнедеятельности предприятий в долгосрочной перспективе путём создания программы мероприятий, направленных на своевременную реакцию предприятия на происходящие изменения на рынках сельскохозяйственной продукции, услуг, технологий, инноваций и т. д.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретико-методическое и прикладное сопровождение стратегического управления предприятиями и их развития раскрыто в работах таких известных учёных: Альберт М., Альстренд Б., Ансофф И., Бандурин А., Баязитов Т., Боумэн К., Валек С., Довгань Л., Гольдштейн Г., Глюк Ф., Дойль П., Игнатьева И., Кауфман С., Портер М., Фатхутдинов Р. и др. [1; 2].

Цель статьи заключается в обобщении и углублении теоретико-методических основ и обосновании практических рекомендаций по разработке и применению механизма стратегического управления развитием сельскохозяйственных предприятий как предпосылки их эффективного хозяйствования в изменяющейся рыночной среде.

Изложение основного материала исследования. Актуальность исследования направлений развития системы стратегического управления для обеспечения долгосрочного развития сельскохозяйственных предприятий обоснована низкой эффективностью их функционирования, которая связана с недостаточностью теоретических и практических разработок по использованию стратегического управления в аграрной отрасли и необходимостью обобщения имеющихся и генерации новых идей, адекватных современным условиям хозяйствования.

Стратегическое управление сельскохозяйственным предприятием следует рассматривать как проактивный стиль управления, основывающийся на видении будущего состояния предприятия с учётом изменений внешней среды, особенностей формирования аграрного сектора экономики, реализации собственной бизнес-стратегии, которая обеспечивает эффективное использование собственных ресурсов, присвоение недоступных конкурентам экономических преимуществ и выживаемости в долгосрочной перспективе. Такое определение акцентирует внимание на предпринимательском аспекте, комплексном согласовании содержания, процесса и контекста стратегий развития сельскохозяйственных предприятий [3].

Благодаря применению системного и процессного подходов, обоснована целесообразность определения организационного развития как процесса усовершенствования формальных (организационная структура управления; организационное регламентирование, организация труда и т. п.) и неформальных

составляющих организационной деятельности (организационная культура, система развития, мотивация и стимулирование, труды персонала и т. п.).

Отечественный опыт формирования и функционирования системы стратегического управления развитием сельскохозяйственных предприятий демонстрирует ряд существенных ограничений и осложнений, среди которых динамичность изменений во внешней среде, отсутствие стратегического видения развития предприятия, неподготовленность кадров, слабое владение инструментарием стратегического управления и т. п., которые снижают его эффективность и требуют комплексного исследования и подхода к разрешению [4].

Среди факторов, ограничивающих внедрение стратегического управления развитием сельскохозяйственных предприятий, можно выделить группу общих и группу специфических факторов.

Общие факторы:

- недостаточное владение методологией и практическим инструментарием стратегического управления;
- недостаточный уровень развития инфраструктуры на макроуровне;
- потребность в квалифицированных кадрах;
- отсутствие стратегического видения развития предприятия;
- формирование «адаптивной» оперативной системы управления предприятием;
- нестабильность и динамизм развития внешней среды;
- сведение механизма стратегического управления к процессу долгосрочного планирования.

Специфические факторы:

- несовершенство регулирования земельных и имущественных отношений в аграрном секторе экономики;
- необходимость привлечения сезонной рабочей силы и трудности в управлении ею;
- зависимость результатов деятельности от природно-климатических условий;
- сосредоточение подавляющего большинства предприятий на оперативном управлении;
- сочетание экономических и социальных составляющих управления;
- проблема стратегического позиционирования в условиях продовольственного кризиса [5].

Наряду с этим, раскрывая методические основы проведения исследований по оценке уровня стратегического управления развитием сельскохозяйственных предприятий, систематизации наработок отдельных авторов по группированию и перечню показателей оценки стратегического управления развитием сельскохозяйственных предприятий, можно выделить шесть групп показателей, а именно показатели:

- 1) эффективности производственно-хозяйственной деятельности;
- 2) качества продукции;
- 3) наличия и эффективности использования производственных ресурсов;
- 4) операционной деятельности;
- 5) эффективности системы менеджмента,
- 6) уровня инновационно-инвестиционной деятельности.

Исследование существующих теоретических положений и определений организационного развития позволило выделить три взгляда на его содержательную наполненность: как процесс, ориентированный на решение проблем организации с помощью использования результатов научных исследований; процесс, основной

составляющей которого является организационное проектирование; процесс обучения и коучинга, целью которых является подготовка и переподготовка персонала как важнейшей составляющей развития организаций.

На основе проведённого анализа была выявлена совокупность факторов развития сельскохозяйственных предприятий (технико-технологические, организационно-экономические, социальные и экологические), которые предложено рассматривать как приоритетные направления их стратегического управления [6].

Приоритетные направления стратегического управления развитием сельскохозяйственных предприятий:

- развитие сельскохозяйственной обслуживающей кооперации;
- разработка адаптивных механизмов государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий в соответствии с этапами их развития;
- повышение инвестиционной привлекательности и активизация инновационной деятельности хозяйствующих субъектов в аграрном секторе экономики;
- совершенствование внутривозрастных экономических механизмов, основанных на принципах самостоятельности, самокупаемости и самофинансирования структурных подразделений;
- развитие персонала и формирование организационной культуры демократического типа;
- введение и развитие системы стратегического управления предприятием.

На основе проведённого исследования стратегических компетенций управленческого персонала получен вывод о том, что уровень развития управленческой деятельности на предприятии зависит от уровня развития личностного потенциала работников системы стратегического управления. Для комплексной оценки этого потенциала были выбраны следующие критерии:

- способность сотрудников системы управления к работе в данной сфере;
- уровень удовлетворения их личных потребностей;
- склонность к принятию самостоятельных решений в нестандартных ситуациях;
- владение средствами делового общения;
- инициативность.

Формирование и реализация стратегического потенциала развития сельскохозяйственных предприятий обеспечивается за счёт факторов:

- адаптированных к местным условиям систем ведения хозяйства, машин, земледелия;
- соответствия производственной мощности предприятий стратегическим целям в сфере производства, внедрения достижений селекции и семеноводства, усовершенствования организации производства и труда;
- использования прогрессивных информационных технологий в системе внутривозрастного планирования, учёта, отчётности и оперативного управления производством [7].

На основе концептуального подхода к организации стратегического управления развитием сельскохозяйственного предприятия были разработаны базовые стратегии и предложения относительно развития отечественных сельскохозяйственных предприятий, которые предусматривают обоснование и реализацию национальной стратегии устойчивого развития аграрного сектора, основные положения которого должны быть адаптированы к потребностям и особенностям развития областей, районов, конкретных предприятий (табл. 1).

Таблица 1

Базовые стратегии и предложения относительно развития отечественных сельскохозяйственных предприятий

Базовая стратегия	Предложения
<p>Стратегия реструктуризации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сокращение доли рынка; - постепенное закрытие неприбыльных производств; - сокращение издержек; - минимальные капиталовложения; - кратко- и долгосрочная реструктуризация 	<p>Необходима немедленная реструктуризация.</p> <p>Предприятие требует разработки нового организационного проекта, изменения принципов управления, привлечения консультантов. Следует сконцентрировать внимание на внедрении инноваций и привлечении высококвалифицированной команды менеджеров по их реализации</p>
<p>Стратегия стабилизации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - защита имеющейся доли рынка; - повышение доходности; - увеличение объёмов реализации; - поддержка производственного потенциала предприятий на достигнутом уровне; - поиск резервов повышения эффективности производства. 	<p>Необходима заинтересованность работников всех уровней в повышении конкурентоспособности предприятия и наращивании его ресурсного потенциала. Целесообразно обратить внимание на усовершенствование организационной и управленческой структур.</p>
<p>Стратегия развития:</p> <ul style="list-style-type: none"> - развитие рынка и расширение его границ; - повышение качества продукции за счёт внедрения новых технологий; - диверсификация производства; - вертикальная и горизонтальная интеграция; - экспорт продукции 	<p>Предприятие способно успешно решать свои проблемы, динамично развиваться и эффективно использовать дополнительные ресурсы и новые возможности, внедрять инновации</p>

С целью выявления ключевых характеристик руководителей, реализация которых способствует квалифицированному выполнению функций стратегического управления развитием предприятия, актуально осуществление оценки наиболее значимых личных, деловых, профессиональных характеристик управленцев.

Целью практического применения принципов стратегического планирования является обеспечение результативности деятельности предприятия и формирование его новых конкурентных преимуществ, что предполагает обоснование их эффективной стратегии развития.

Применение матриц портфельного анализа БКГ и экономико-математической модели планирования оптимального размещения посевов сельскохозяйственных культур позволит обосновать стратегические приоритеты развития отдельных направлений деятельности исследуемых сельскохозяйственных предприятий.

В зависимости от выбранной руководством базовой стратегии развития сельскохозяйственного предприятия дальнейшей разработки требует схема этапов стратегического планирования развития данного предприятия, ориентированного на обеспечение конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Данная схема должна включать набор методов управления, применение которых позволит сформировать ряд мер усиления мотивационной направленности, выявления и устранения слабых сторон, установления и достижения ключевых факторов успеха,

разрабатываемых руководством предприятия с целью реализации стратегии развития сельскохозяйственного предприятия.

На основе вышеизложенных исследований, выводов и рекомендаций можно предложить авторскую разработку механизма стратегического управления развитием сельскохозяйственных предприятий (рис. 1).

Рис. 1. Механизм стратегического управления развитием сельскохозяйственных предприятий

Весомыми факторами эффективной реализации механизма стратегического управления развитием сельскохозяйственных предприятий являются:

- компетентностный подход в управлении персоналом;
- корпоративная культура;
- ресурсообеспеченность;
- мотивация управленческого персонала, который будет её реализовывать [8].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Алгоритм стратегического управления развитием сельскохозяйственных предприятий представляет собой сложную систему, которая основывается на процессном, ситуационном и системном подходах, которые должны учитывать значительные сложности, обусловленные особенностями сельского хозяйства. Ключевой составляющей разработки стратегии развития является оценка внешних факторов и потенциала внутренних ресурсов, что служит основой для определения стратегических целей и задач сельскохозяйственного предприятия. При разработке стратегических решений осуществляется оценка вариантов разработанных стратегий развития, а также выбор наиболее эффективной стратегии.

На основе вышеизложенных исследований, выводов и рекомендаций разработан механизм стратегического управления развитием сельскохозяйственных предприятий. Определённые составляющие механизма стратегического управления развитием сельскохозяйственных предприятий должны предусматривать реализацию задач организационного, экономического, стратегического и тактического характера, а именно:

- обеспечение долгосрочной прибыльности предприятия за счёт реализации эффективной конкурентной стратегии;
- инвестирование в новые конкурентные преимущества;
- разработка многовариантных стратегий в контексте разного уровня неопределённости и нестабильности внешней среды;
- ограниченное использование стратегии минимизации затрат с учётом высокой вероятности потери качества продукции;
- формирование текущей стратегии и анализ структуры производства с учётом миссии, финансового обеспечения, фактора времени, квалификации персонала, гармоничного сочетания интересов собственников, высшего руководства и персонала предприятий.

Список использованных источников

1. Ансофф И. Стратегический менеджмент = Strategic management: классическое издание / И. Ансофф. – М. [и др.]: Питер, 2009. – 344 с.
2. Боссиди. Ларри. Искусство результативного управления / Л. Боссиди, Р. Чаран; пер. с англ. Т. Талановой; ред. М. Драпкина. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 279 с.
3. Куницына Н.Н. Бизнес-планирование в коммерческом банке: учебное пособие / Н.Н. Куницына, А.В. Малеева, Л.И. Ушвицкий. – М.: Магистр, 2009. – 383 с.
4. Попов С.А. Актуальный стратегический менеджмент: учебно-практическое пособие / С.А. Попов. – М.: Юрайт, 2010. – 448 с.
5. Зингер О.А. Факторы, влияющие на устойчивое развитие промышленных предприятий / О.А. Зингер, А.В. Ильясова // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=18044>.
6. Крячков И.Т. Об объективных и субъективных факторах развития производственного процесса в сельском хозяйстве / И.Т. Крячков, О.Н. Пронская,

Л.И. Крячкова, А.В. Михилев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ob-obektivnyh-i-subektivnyh-faktorah-razvitiyavosproizvodstvennogo-protssessa-v-selskom-hozyaystve/viewer>.

7. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – М. : Экономика, 1989. – 358 с.

8. Алексеев С.Б. Управление стратегическим потенциалом торгового предприятия: теория и методология : монография / С.Б. Алексеев. – Донецк: ДонНУЭТ имени М. Туган-Барановского. – Краматорск: «Каштан», 2015. – 492 с.

УДК 005.35:658

DOI

РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

КОСТРОВЕЦ Л.Б.,

доктор экон. наук, доцент, ректор;

ЧЕРНОБАЕВА С.В.,

канд. экон. наук

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и

государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. Статья посвящена корпоративной социальной ответственности, как важнейшему элементу экономики организации. Изучены теоретические положения «корпоративной социальной ответственности», рассмотрены современные формы социальной ответственности бизнеса, определено ее значение для современных организаций.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, устойчивое развитие, социальное предпринимательство, деловая репутация, этические нормы

THE ROLE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE DEVELOPMENT OF MODERN ORGANIZATIONS

KOSTROVETS L.B.,

Doctor of Economic Sciences,

Associate Professor, Rector;

CHERNOBAYEVA S.V.,

Candidate of Economic Sciences

SEE HPE «Donetsk Academy of Management and

Public Administration under

the Head of Donetsk People's Republic»,

Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article is devoted to corporate social responsibility as the most important element of the organization's economy. Theoretical provisions of «corporate social